

Туманы в зоне аэропорта Ставрополь в современных климатических условиях

Турсунов Хасан Турсунович – студент магистратуры
Волкова Валентина Ивановна – канд. физ.-мат. наук, доцент
Бадахова Галина Хамзатовна – доцент
Северо-Кавказский федеральный университет (г. Ставрополь)

Аннотация. Безопасность полетов – актуальнейшая проблема авиации. На безопасность полетов влияют многие факторы, в том числе состояние атмосферы. Согласно мировой статистике, большая часть авиационных происшествий и предпосылок к ним обусловлена сложными метеорологическими условиями: туманами, низкой облачностью, грозами, интенсивными ливневыми осадками, шквалами и т.д. Работа посвящена анализу режима туманов как наиболее частой причине нарушения штатного режима работы аэропорта Ставрополь.

Ключевые слова: аэропорт, взлетно-посадочная полоса, условия полета, туман, изменение климата.

Fogs in the Stavropol airport area under modern climatic conditions

Tursunov H.T., Volkova V.I., Badakhova G.Kh.

Аэропорт Ставрополь – узловый аэропорт федерального значения, с 1993 года имеет статус международного. Он расположен в центральной части Ставропольской возвышенности, на высоте 450 метров над уровнем моря. С запада, юга и юго-востока, на расстоянии 30–40 км, аэродром окружает цепь гор, в основном покрытых лиственным лесом. Северо-восточный сектор горизонта имеет долинно-балочную форму рельефа. Лётное поле расположено на возвышенности, постепенно опускающейся к востоку и поднимающейся к западу. К югу от лётного поля, на расстоянии около 500 м, местность резко опускается на 100–150 м, образуя долину, вытянутую с запада на восток, по которой протекает речка Ташла. К северу и северо-востоку рельеф местности постепенно понижается. Взлетно-посадочная полоса (ВПП) расположена в направлении с ВСВ на ЗЮЗ. С высоты полёта ВПП просматривается хорошо.

Автоматизированные системы обеспечения посадки самолетов, использующие средства радиоэлектроники, надежно выводят самолет на глиссаду снижения к ВПП. Однако при завершении посадки, особенно в момент, непосредственно предшествующий касанию самолетом полосы, пилот должен отчетливо видеть ВПП. Системы слепой посадки по степени надежности не могут соперничать с визуальной посадкой, которую выполняет опытный пилот в условиях ограниченной видимости или при других экстремальных условиях. При посадке пилот наиболее четко должен видеть начало ВПП. По мере снижения самолета угол, под которым пилот просматривает ВПП, уменьшается. Потому, если ВПП покрыта однородной по плотности пеленой тумана, то по мере снижения самолета световой путь в тумане (оптическая толщина) увеличивается [5].

Сложность орографии прилегающей местности заметно сказывается на погодных условиях аэродрома. Здесь отмечаются метеорологические явления, неблагоприятные или даже опасные для осуществления полета, взлета и посадки воздушных судов, либо затрудняющие деятельность аэродрома. К

таким явлениям относятся грозы, метели, сильный ветер, гололед, сильные осадки. Но чаще всего штатной деятельности аэропорта Ставрополь мешает туман.

В холодный период года (ноябрь – март) при вторжении относительно холодных воздушных масс с северо-востока лётное поле закрывается низкой облачностью или туманом. При этом горизонтальная видимость в тумане на восточной половине ВПП бывает несколько больше, чем на западной и высота облаков над ВПП при одновременных измерениях на противоположных ближних приводных радиомаяках бывает разная. При ясной погоде и слабых юго-восточных ветрах в холодный период года радиационный туман, образовавшийся в глубокой долине к югу от лётного поля, нередко в дневные часы волнами наплывает на ВПП или проходит над лётным полем в виде разорванно-слоистой облачности ниже 100 м [7].

По данным метеостанции Ставрополь, находящейся на территории аэропорта, проведен анализ режима туманов в зоне аэропорта Ставрополь за 2001–2020 годы. Установлено, что туманы в Ставрополе наблюдаются ежегодно. В среднем за год туманы отмечаются в течение 69 дней. За 20 лет нового века наибольшее годовое число дней – 97 – зафиксировано в 2018 году, наименьшее – 52 дня – в 2020 году (табл. 1). В холодный период года туманы бывают втрое чаще, чем в теплый период.

Средняя суммарная продолжительность туманов за год – 397 часов, на холодный период приходится 84 % их годовой продолжительности. Максимальные и минимальные значения продолжительности туманов, как годовые, так и сезонные, весьма значительно отличаются от средних.

Годовой ход числа дней с туманом неравномерный (табл. 2). В среднем наиболее туманными являются ноябрь и декабрь, наиболее ясным – август [6]. В новом веке наибольшее месячное число дней с туманом – 21 – в Ставрополе отмечено в ноябре 2005 года.

Таблица 1. Сезонное и годовое число дней с туманом

Характеристика	Теплый период	Холодный период	Год
Число дней с туманом			
Среднее	17	52	69
Наибольшее	23	85	97
Наименьшее	8	38	52
Продолжительность туманов (часов)			
Среднее	62	335	397
Наибольшее	125	612	641
Наименьшее	20	203	261

Таблица 2. Месячные характеристики туманов

Характеристика	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Число дней с туманом												
Среднее	11	9	8	3	2	0.6	0.6	0.2	3	8	12	12
Наибольшее	17	19	15	6	6	2	3	1	6	14	21	20
Наименьшее	3	3	4	1	0	0	0	0	0	1	5	6
Продолжительность туманов (часов)												
Средняя	68	51	43	9	5	1	1	1	8	38	83	86
Наибольшая	136	126	107	23	17	9	4	8	33	106	186	202
Наименьшая	11	13	14	1	0	0	0	0	0	3	22	35

Самая большая средняя месячная продолжительность туманов приходится на декабрь, в декабре же зафиксирована наибольшая месячная продолжительность туманов: 202 часа в 2007 году. В Ставрополе это единственный за последние 30 лет случай превышения 200 часов туманов за месяц.

Средняя за год продолжительность тумана (в день с туманом) 5.8 часа. В холодный период года туманы более долгие – 6.4 часа. Наибольшая непрерывная продолжительность одного тумана за 20 лет – 46 часов [8].

Динамику режима туманов можно проследить, сравнивая данные 2001-2020 годов с данными за более ранние многолетние периоды [4, 10].

За период 1936-1961 годы [10] в Ставрополе в среднем за год отмечалось 65 дней с туманом, из них 55 дней (85 %) приходилось на холодный период года. Годовая продолжительность туманов в Ставрополе составляла 423 часа, в том числе в холодный период – 381 час (90 %). Средняя длительность одного тумана за год – 6.5 часа, в XII – 7.1 часа.

В 1961-2000 годах [4] годовое число дней с туманом – 70, суммарная продолжительность – 406 часов.

Литература:

1. Бадахова Г.Х., Каплан Г.Л. Мониторинг, анализ и прогноз продолжительности безморозного периода в различных агроклиматических зонах Ставропольского края // Материалы 74-й регион. научно-практ. конф. «Состояние и перспективы развития агропромышленного комплекса Южного Федерального округа». Ставрополь, 2010. С. 118-122.
2. Бадахова Г.Х., Каплан Г.Л. Тенденции изменения зимних температур в Центральном Предкавказье // Актуальные направления фундаментальных и прикладных исследований. НИЦ «Академический», 2017. С. 45-48.
3. Бадахова Г.Х., Каплан Г.Л. Изменение режима температуры и осадков в Ставропольском крае за последние 30 лет // «Международный обмен научными знаниями, инновациями, технологиями»: Сб. статей по мат. межд. научно-практ. конф. Иркутск: Апекс, 2018. С. 5-9.
4. Бадахова Г.Х., Кнутас А.В. Ставропольский край: современные климатические условия. Ставрополь: Краевые сети связи, 2007.
5. Богаткин О.Г. Авиационная метеорология. СПб.: РГГМУ, 2005. 328 с.

На холодный период приходилось 50 дней (71 %) и 342 часа (84 %) [4]. Средняя длительность одного тумана за год – 5.8 часа, в холодный период – 6.8 часа.

Таким образом, за последние 20 лет, в сравнении с предыдущими многолетними периодами, среднее годовое и сезонное число дней с туманом в Ставрополе практически не изменилось, но на протяжении всех трех рассмотренных периодов имеет место уменьшение их годовой и сезонной продолжительности, снижение доли туманов холодного периода в суммарной годовой продолжительности туманов, уменьшение длительности одного тумана как в среднем за год, так и в течение холодного периода.

Причиной зафиксированных изменений режима туманов является, по-видимому, изменение ряда метеорологических факторов, влияющих на образование и рассеяние туманов: режима атмосферной циркуляции [7, 9], повышение температуры воздуха в зимний период [2, 3, 4, 9, 10], увеличение числа дней с жидкими осадками, способствующими вымыванию тумана [3, 4, 9, 10], а также уменьшение продолжительности безморозного периода [1] и метеорологической зимы [7].

6. Волкова В.И., Бадахова Г.Х., Кравченко Н.А., Каплан Г.Л. Динамика и современный температурный режим календарного лета на Ставропольской возвышенности // Наука. Инновации. Технологии. 2020. № 4. С. 149-160.
7. Волкова В.И., Бадахова Г.Х., Бареева М.В., Каплан Г.Л. Особенности атмосферной циркуляции переходного периода и колебания дат начала весны в Центральном Предкавказье. Наука. Инновации. Технологии. 2021. № 1. С. 125-138.
8. Каплан Г.Л. Неблагоприятные и опасные погодные явления в зимний период и их влияние на отрасли экономики Ставропольского края // Мат. V Межд. конф. «Проблемы экологической безопасности и сохранения природно-ресурсного потенциала». Ставрополь, 2008. С. 156-160.
9. Каплан Г.Л. Исследование современных изменений регионального климата и их влияния на ландшафты Ставропольского края: дисс. ... канд. геогр. наук, Высокотурный геофизический институт. Нальчик, 2010. 177 с.
10. Справочник по климату СССР. Вып. 13. Ч. 5. Облачность и атмосферные явления. Л.: Гидрометеиздат, 1968. 363 с.